

TUT QALAMCHALARINING O'SISH DINAMIKASIGA EKISH MUDDATI VA TUPROQDAGI HARORATNING TA'SIRI

Ch.I.Bekkamov¹, R.X.Alibekova²

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasini professori;

²Toshkent davlat agrar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384137>

Annotatsiya. O'tkazilgan tajriba ishida tut daraxtini vegetativ yog'ochlashgan bargsiz qalamchasidan ko'paytirishda tuproqni tarkibini o'rganish, tayyorlash va qalamchalarni ekish muddatiga ko'ra Toshkent viloyati sharoitida parvarishlanganda ildiz olishi, unib chiqishi, novdalarni o'sish dinamikasi va har bir tupdagi barg sonini ortib borishi Jarariq-2 va O'zbekiston tut navida ijobiy natijalarga erishilganligi ilmiy jihatdan aniqlandi.

Kalit so'zlar: Tajriba, tut navi, tumanlashtirilgan, generativ, vegetativ, yog'ochlashgan bargsiz qalamcha, halqalanmagan, halqalangan, payvandlash, ekish muddati, tuproq, relef, sho'rlanish darajasi, unumdorlik, harorat, ildiz olishi, bachki novda, unib chiqishi, o'sishi, navdor ko'chat, irsiy xususiyat, maxsus ozuqa beruvchi tutzor.

Аннотация. В проведенной экспериментальной работе научно установлено, что при размножении шелковицы из вегетативно одревесневших безлистных черенков при изучении состава почвы, подготовки черенков и ухода за ними в условиях Ташкентской области по срокам посадки получены положительные результаты у сортов шелковицы Жарарик-2 и Узбекистан по показателям укореняемости, всхожести, динамики роста ветвей, увеличения количества листьев на кусте.

Ключевые слова: Эксперимент, сорт шелковицы, туманный, генеративный, вегетативный, одревесневшие безлистные черенки, некольцованные, кольцованные, прививка, дата посадки, почва, рельеф, уровень солености, плодородие, температура, укоренение, подвой, прорастание, рост, сортовой саженец, генетическая черта, шелковичный сад с особыми питательными веществами.

Annotation. In the conducted experimental work, it has been scientifically established that when propagating mulberry from vegetatively woody leafless cuttings, studying the soil composition, preparing the cuttings, and caring for them in the conditions of the Tashkent region, positive results were obtained for the mulberry varieties Jararik-2 and Uzbekistan in terms of rooting, germination, branch growth dynamics, and the increase in the number of leaves on the bush.

Keywords: Experiment, mulberry variety, misted, generative, vegetative, lignified leafless cuttings, unringed, ringed, grafting, planting date, soil, relief, salinity level, fertility, temperature, rooting, rootstock, germination, growth, varietal seedling, genetic trait, mulberry orchard with special nutrients.

Kirish

Tutchilikning asosiy vazifalaridan biri navdor ko'chatlarni muttasil ko'paytirib borish va maxsus ozuqa beruvchi tutzorlarni kengaytirish asosida tut ipak qurtining ozuqa bazasini tobora mustahkamlashdir. Tut daraxtlari jinsiy (generativ, urug'idan) va jinsiz (vegetativ) payvandlash, qalamcha, parxishlash usullarida ko'paytiriladi. Bunda tutni urug'idan ko'paytirishning o'ziga xos kamchiligi tabiiy holatda tut daraxtlari o'zaro changlanadi va mevadan hosil bo'lgan urug'lar

ko‘paytirilganda sifatsiz, kech hosilga kiradigan va irsiy xususiyatlarini yo‘qotadigan ko‘chatlar olinadi.

Aksincha, tutni vegetativ usulda ko‘paytirilganda esa, ona daraxt va navdor tut navi onalik-otalik xususiyatini to‘laqonli saqlaydi, qisqa muddatda barg hosilidan foydalaniladi va sersuv to‘yimli ozuqa etishtirishga erishiladi.

Tadqiqot manzili, materiallari va o‘tkazish uslubi:

Tajriba o‘tkazilishi 2024 yildan boshlab, mazkur materiallar uchun yog‘ochlashgan qalamchalar (halqalanmagan va halqalangan) yangi tumanlashtirilgan tut navlarini almashishi orqali kengaytirildi va unga O‘zbekiston, Tojikiston urug‘siz, Jarariq tut navlari biriktirildi va joriy yil davomida Jarariq, O‘zbekiston, Tojikiston urug‘siz tuti, Oktyabr tut navlari va SANIISH-15x Pioneer duragayi asosida ilmiy tadqiqot ishlari Toshkent viloyati Piskent tumanining “Xondamirzoda” fermer xo‘jaligida olib borildi.

Tajriba variantlari quyidagi tartibda novdalarni pishganligiga qarab saralab olishdan boshlandi.

1. Pastki joyi
2. O‘rta joyi
3. Yuqorigi joyi

Demak, tanlangan tutning nav va duragaylarini halqalash 15-iyuldan 25- iyulgacha bo‘lgan muddatlarda o‘tkazilib, shundan keyin kesib olingan qalamchalar ildiz olish foizi, unib chiqishi va o‘sishi uch xil muddatda o‘rganildi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati va muhokamasi. Tajribaga qo‘yilgan yog‘ochlashgan bargsiz qalamchalar qirqib olingandan keyin variantlar asosida ekilishida tuproqni unumdorligi, reliefi, oziqlantirish samarasi hamda harorati o‘rganildi.

Demak, Toshkent viloyati Piskent tumani “Xondamirzoda” fermer xo‘jaligi hududida ekilgan qalamchalarni ildiz olishi, unib chiqishi va o‘sishi kuzatilganda tut qalamchasini rivojlanishiga tuproqning ta‘sirini quyidagi jadvaldan bilib olishimiz mumkin.

Yuqorida qayd etilgan jarayonlarni tajribalarimiz davomida amalga oshirib, qalamchalardan buta tutzor tashkil qilinishi natijasida ularning ko‘karish va ildiz otish holati qanday kechishi aniqlanadi, bu to‘g‘ridagi ma‘lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Buta tutzor tashkil qilish uchun ekilgan xalqalangan bargsiz qalamchalarni ko‘karishi va ildiz olish ko‘rsatkichlari

1-jadval

Tut navlari va duragaylari	Ekilgan qalamchaning uzunligi, sm	Qalamchaning ekilgan muddati	Ekilgan qalamchalar soni, dona	Qalamchalarni ildiz olish foizi, %
1.Tojikiston urug‘siz	40	mart oyida	100	82
2. O‘zbekiston	40	mart oyida	100	83
3. Jarariq-2	40	mart oyida	100	85
4. Oktyabr	40	mart oyida	100	81
5.SANIISH-15 x Pioneer duragayi (qiyoslovchi)	40	mart oyida	100	73

1-jadvalda keltirilgan raqamlar shuni ko'rsatadiki, navdor tutlardan tayyorlangan qalamchalar buta tutzor tashkil etishda foydalanilganda ularning ildiz otishi 80-85% ni tashkil etib, boshqa navlarnikiga nisbatan 7-15% foizga yuqori bo'lishi, ayniqsa Jarariq-2 va O'zbekiston navlaridan tayyorlangan bargsiz qalamchalarning ko'karishi (11-14% ga yuqori) ma'lum bo'ldi.

Qalamchalarni ko'karuvchanlik va o'sish ko'rsatkichlarini nisbiy natijalari

2-jadval

№	Qalamchalardan olingan tut nav va duragaylari	Ekilgan qalamchal ar soni, donada	Tuproqdagi optimal harorat yig'indisi, °C	Unib chiqqan qalamchalar soni	Ko'karuvchanligi, %	Qiyoslovchiga nisbatan
1.	Jarariq -2	100	190-210	85	85	160.4
2.	O'zbekiston	100	160-180	77	77	145.2
3.	Tojikiston urug'siz tuti	100	140-160	74	74	139.6
4.	Oktyabr	100	120-140	68	68	128.3
5.	SANIISH-15 x Pioneer (qiyoslovchi)	100	100-110	53	53	100

Ushbu jadvaldagi o'zaro natijalarni taqqoslaganimizda fenologik kuzatuv (nazoratga nisbatan) sifatida ekilgan halqalanmagan tut qalamchasiga qiyoslanganda halqalangan tut qalamchasidan unib chiqqan yosh novdali ko'chatlar 190-210 °C optimal tuproq harorati yig'indisi bo'lganida 4-5 marta ortiq ildiz olishiga va ko'karuvchanlik ko'rsatkichi yuqori bo'lishi Jarariq-2 navida kuzatildi. Demak, navbatdagi tajriba jarayonlarini kuzatganimizda SANIISH-15 x Pioneer duragayidan uch barobar ortiq unib chiqdi. Bunda nav va duragaylar bo'yicha qalamchadan tut ko'chatlarining ko'karishi va unib chiqishi ham har xil ko'rsatkichlarga ega bo'ldi.

3-jadval

Qalamchalarni unib chiqish muddatlari

№	Tut navlari va duragaylar nomi	Tuproq ustida unib chiqishi (kun, oy, yil)				Baholash	
		12.05.2024	21.05.2024	14.05.2024	24.05.2024		
1.	Jarariq-2	12.05.2024	21.05.2024	14.05.2024	24.05.2024	ertagi	
2.	O'zbekiston	14.05.2024	24.05.2024	15.05.2024	25.05.2024	o'rtagi	
3.	Oktyabr	15.05.2024	25.05.2024	16.05.2024	25.05.2024	kechki	
4.	SANIISH-15 x Pioneer (qiyoslovchi)	16.05.2024	25.05.2024			kechki	
Hosil bo'lgan yosh novdalarni rivojlanishi va o'sish dinamikasi							
№	Nav va duragaylar	Asosiy novdaning o'rtacha uzunligi, sm					
		25.05	25.06	25.07	25.08	25.09	25.10
1.	Jarariq-2	5,3	24	63	147	188	217
2.	O'zbekiston	6,7	21	60	131	192	212
3.	Oktyabr	4,6	19	54	126	194	206
4.	SANIISH-15 x Pioneer (qiyoslovchi)	2,8	20	58	134	190	208

Olingan natijalarni 3-jadval bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi uch muddatda novdalarning o'sish dinamikasida tut navlari kesimida o'rtasidagi farq (25-may, 25-iyun, 25-iyul) biroq 25-avgustdan boshlab, Jarariq-2 navida boshqa nav duragaylarga nisbatan novdalarning o'sishida katta o'zgarish kuzatildi.

Natijalardan ko'rinib turibdiki, halqalangan tut qalamchasini tez va sifatli barg hosiliga kirishiga erishishda eng avvalo tayyorlangan qalamchalarning bir yillik yog'ochlashgan novdalarini qaysi qismidan va qaysi tut navi yoki duragaylardan tayyorlanishiga bog'liqligi olib borilgan ilmiy tadqiqot ishida o'zining natijasini qayd etganligini ushbu jadvalda izohlab o'tamiz.

Vegetatsiya davri yakuni bo'yicha qalamchalarni o'sishini fenologik kuzatish va qiyosiy taqqoslash

4-jadval

№	Tut navlari va duragay nomi	Qalamchadan hosil bo'lgan novdalarning o'rtacha uzunligi, sm	Ildiz bo'g'zining yo'g'onligi, mm	Bir tupdagi barg soni, dona
1.	Jarariq-2	251	1,89	83,3
2.	O'zbekiston	249	1,97	79,1
3.	Tojikiston urug'siz tuti	242	1,94	64,0
4.	SANIISH-15 x Pioner (qiyoslovchi)	243	2,01	63,0

4- jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga izoh beradigan bo'lsak, Jarariq-2 va O'zbekiston navi o'rtasida farq kam, shuningdek Tojikiston urug'siz tuti bilan SANIISH-15 x Pioner duragaylarining o'sish jarayonida o'xshashlik bor bo'lib, ildiz bo'g'zining yo'g'onligi barcha unib chiqqan o'simliklarda deyarli bir xil holatda ekanligiga ko'ra bir-biri bilan ko'p farqlanishi aniqlandi.

Xulosa

Tut daraxti vegetativ usulda yog'ochlashgan bargsiz qalamchasidan ko'paytirishda tuproqni unumdorligi, sho'rlanish darajasi, reliefi va haroratini o'rganish asosida halqalanmagan yoki halqalangan novdalarni ekish usuliga asosan Toshkent viloyati Piskent tumani "Xondamirzoda" fermer xo'jaligi sharoitida ko'karishi tajriba bo'yicha o'rganilganda vegetatsiya davri mobaynida bargsiz qalamchalarni unib chiqishi, novda shaklida barg chiqarishi va o'sish dinamikasi Jarariq-2 va O'zbekiston navida yuqori natijalarga erishilganligi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 17-yanvardagi «Pillachilik tarmog'ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida» gi PQ-4567-son qarori. Toshkent-2020 y.
- V.K.Rahmonberdiev, N.O.Rajabov."Способы размножения сортового тутовника черенками в условиях Каршинской степи" Agrar sohasini baqaror rivojlantirishda fan-

- ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi” ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to’plami. Toshkent-2020y.
3. В.К.Рахмонбердиев,Ф.А.Набиева.”Изучение способом посадки неоколсованных черенков сортовой шелковисы в условиях Ташкентской области” “Проблема наука” Москва -2021г.
 4. Bekkamov Ch.I., Suvonova A.D., Jumanazarov T.T. “Jarariq tut navini ochiq erda yog‘ochlangan bargsiz qalamchasidan ko‘paytirish va ko‘chat etishtirish”.2018 yil –Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili” ga bag‘ishlangan professor-o‘qituvchi va yosh olimlarning II-ilmiy va amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent, 2018.
 5. Umarov Sh.R., Bekkamov Ch.I., Qurbanov I. “Pillachilik sohasidagi dolzarb muammolar echimi va tarmoq ozuqa bazasini ko‘paytirish istiqbollari”. O‘zbekiston yoshlari: agrar soham rivojida mening hissam” mavzusidagi yosh olimlarning masofaviy III-Respublika Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (2020-yil 15-may). – Toshkent,2020 y.
 6. Azimov. E.G‘, Bekkamov.Ch.I, Mirzaeva Y.Y. “Tutchilikda dala tajribasini o‘tkazish”. Zooveterinariya ilmiy ommabop jurnali № 3, Toshkent-2016 yil.
 7. Raxmonberdiev.K, Hibbimov.M. “Tut daraxtini qalamchasidan ko‘paytirish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, “Mehnat” nashriyoti-1997y.
 8. O‘.Qo‘chqorov, Sh.R.Umarov, D.I.Xolmatov, M.Jo‘raev “Jahonda yaratilgan tut navlarining O‘zbekistonda tashkil etilgan kolleksiyasidagi navlari, shakllari va duragaylari” Toshkent - “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2012 y.
 9. U.Abdullaev “Tutchilik” Toshkent - “Mehnat”, 1991 y.
 10. Ro‘ziev. A. “Toshkent viloyati sharoitida mahalliy tut navlarini payvandlash orqali yoshartirish va navdor tut qalamchalarini etishtirishni takomillashtirish”. “Innovatsion g‘oya va tejamkor texnologiyalar ilg‘or sohaning tayanchi”. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to‘plami. Toshkent-2018 yil.